

Список использованных источников

1. О республиканских программах: закон Донецкой Народной Республики № I-369П-НС; [принят Постановлением Народного Совета 02.10.2015 г.: с изменениями, внесёнными Законом от 10.03.2017 № 160-ПНС, от 13.09.2019 № 60-ПНС, от 14.11.2019 № 69-ПНС] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>.

2. Денис Пушилин провёл совещание по вопросам развития промышленного сектора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/news/denis-pushilin-provel-soveshhanie-po-voprosam-razvitiya-promyshlennogo-sektora/>.

3. О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения государственных предприятий: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 11-6 от 20.06.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-11-6-20190620/>.

4. Ободец Р.В. Пути совершенствования процесса государственного стратегического планирования экономики Донецкой Народной Республики / Р.В. Ободец, М.А. Лисицына // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2020 г.). Секция 1: Стратегическое управление развитием экономики / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 77-79.

УДК 334.012.64

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**ЯКИМЧАК А.А.,
ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены существующие методики оценки эффективности государственной поддержки МСП, выявлены их сильные и слабые стороны. Предложена адаптированная к социально-экономическим условиям Донецкой

Народной Республики методика оценки эффективности государственной поддержки МСП.

Ключевые слова: государственная поддержка МСП, методика оценки эффективности государственной поддержки МСП, показатели оценки эффективности государственной поддержки МСП

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

YAKIMCHAK A.A.,
assistant of the Department of Management of the Non-Production Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the existing methods for assessing the effectiveness of state support for SMEs, identifying their strengths and weaknesses. It proposes a methodology adapted to the socio-economic conditions of the Donetsk People's Republic.

Keywords: state support for SMEs, methodology to assess the effectiveness of state support for SMEs, indicators to assess the effectiveness of state support for SMEs

Актуальность. Повышение эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) – одна из важнейших задач современного государства, способствующая повышению уровня развития МСП, который напрямую влияет на социально-экономические процессы в стране. Чем эффективнее государственная поддержка, тем больше объём налоговых поступлений в государственный бюджет от субъектов МСП, больше созданных рабочих мест, выше уровень развития инноваций, больше возможностей самореализации для жителей страны, больше предпринимательских структур, выполняющих работы для крупного бизнеса и государства.

То есть от качества оценки эффективности государственной поддержки зависит не только оценка результативности использования средств, выделяемых на поддержку МСП, но и дальнейшее планирование объёмов вкладываемых средств и направлений этой деятельности государства. Поэтому к разработке и внедрению методики оценки эффективности государственной поддержки МСП необходимо подходить с позиции объективности и с учётом современных тенденций в науке и социально-экономических процессов в стране.

Анализ последних исследований и публикаций. При работе над исследованием были рассмотрены работы таких авторов, как: А.А. Анненкова, Д.Л. Жучкова, Р.Б. Гамидуллаев, О.А. Евсеева, А.В. Бабкин, А.Е.

Кремин, Ю.В. Кузнецов, Р. Маликов, К. Гришин, С. Рейтер, С.М. Марков, А.С. Маркова, А.К. Мусаелян, Н.В. Брюханова, Д.И. Дынник, А.В. Полянин, Ю.П. Соболева, В.В. Тарновский, Г.Д. Снигирева, Н.В. Малышева, И.Б. Тесленко.

Цель статьи – разработка рекомендаций по совершенствованию существующих методик оценки эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с учётом социально-экономических условий Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Для достижения поставленной в работе цели были сформулированы две основные задачи: проанализировать существующие методики оценки эффективности государственной поддержки МСП, выявить их сильные и слабые стороны, а также выработать рекомендации по разработке и использованию методики, адаптированной под социально-экономические условия Донецкой Народной Республики.

Для начала определим, что под собой подразумевает понятие «эффективность», для чего обратимся к Международному стандарту менеджмента качества ISO 9000:2015, где эффективность представляется как отношение между достигнутым от реализации мероприятия результатом и затраченными ресурсами [1]. Таким образом, эффективность государственной поддержки МСП можно выразить как отношение между показателями деятельности МСП и ресурсами, затраченными государством на осуществление поддержки МСП (1).

$$\text{ЭГП} = \frac{\text{УРМСП}}{\text{ЗОП}} \quad (1),$$

где ЭГП – эффективность государственной поддержки;

УРМСП – уровень развития МСП;

ЗОП – затраты на осуществление государственной поддержки.

Из вышесказанного следует, что государственная поддержка МСП может считаться эффективной лишь тогда, когда уровень развития МСП будет превышать затраты на осуществление государственной поддержки.

Однако, несмотря на простоту формулы расчёта, получение данных для числителя (показатель уровня развития МСП) вызывает немалые трудности.

Одна из основных проблем заключается в том, что развитие МСП влечёт за собой не только повышение экономических, но и социальных показателей (например, уровень развития инфраструктуры, инноваций), которые представляются в качественном выражении и не имеют общей единицы измерения. При этом выбор показателей оценивания носит особую важность, так как от него зависит объективность оценки. Также проблемой является отсутствие у экспертов понимания того, что оценка эффективности – это не конечная цель, а лишь инструмент для дальнейшего планирования государственной поддержки МСП.

Переходя к рассмотрению существующих методик оценки эффективности государственной поддержки МСП, отметим, что исследования по этой тематике достаточно обширны, но на данный момент не существует единой, универсальной методики. Анализ научных публикаций [2-11] показал, что наиболее существенные отличия в методиках наблюдаются в выборе показателей для оценивания. Выделим чаще всего используемые показатели и сведём их в единую таблицу 1.

Таблица 1

Наиболее используемые показатели при оценке эффективности государственной поддержки МСП

Показатель развития МСП	
1	Количество / доля предприятий МСП в общем количестве предприятий в стране
2	Количество / доля занятых работников на предприятиях МСП в общем количестве занятых в стране
3	Объём / доля валовой реализованной продукции МСП в общем объёме реализованной продукции в стране
4	Объём / доля инновационной продукции в общем объёме отгруженных товаров МСП
5	Количество / доля выполненных государственных заказов МСП в общем объёме
6	Плотность предприятий МСП на 10 тыс. населения
7	Объём / доля налоговых поступлений от МСП в общем объёме налоговых поступлений в бюджет

Представленные в табл.1 показатели, по мнению автора, не в полной мере характеризуют взаимосвязь государственной поддержки и уровень развития МСП. Авторское видение в большей части сходится с общепринятыми, однако с некоторыми дополнениями в виде добавления следующих показателей: доля / объём привлечённых иностранных инвестиций в МСП; уровень развития инфраструктуры МСП; объём денежных грантов, полученных МСП для инновационной деятельности.

Выбор этих показателей обусловлен тем, что в современных социально-экономических условиях, сложившихся в Донецкой Народной Республике, приоритетом является развитие инновационного предпринимательства, в том числе с участием иностранного капитала. Этот вид предпринимательства является одним из индикаторов наличия благоприятных условий для развития МСП, поэтому учёт уровня его развития позволит проводить оценку более объективно.

Помимо выбора показателей для оценивания, которые, как уже выяснено, по сути, отображают уровень развития МСП, в рассмотренных работах также имеются отличия в методиках оценивания. Так, некоторые учёные используют метод опроса / анкетирования, данные которого в дальнейшем используются либо для составления единого экспертного мнения, либо составления корреляционно-регрессионной модели [2; 3].

Также в исследованиях встречаются методики с использованием индексного метода оценки, при котором каждая величина оцениваемого показателя отражается относительно базового значения, таким образом демонстрируется тенденция изменения показателей, которые нельзя выразить с помощью абсолютных величин [4]. Однако наиболее распространёнными являются методики, базирующиеся на сведении различных показателей развития МСП в интегральный [5-8].

Применение методики, основанной на вычислении интегрального показателя, является наиболее оптимальной, так как при её использовании есть возможность охватить как количественные, так и качественные индикаторы. Используя индикаторы, адаптированные под социально-экономические реалии Донецкой Народной Республики, а также использование интегрального показателя развития МСП, предлагается следующая методика расчёта эффективности государственной поддержки МСП в Донецкой Народной Республике (рис. 1).

Рис. 1. Рекомендуемые этапы оценки эффективности государственной поддержки МСП в Донецкой Народной Республике

Разберём детально каждый из этапов, указанных на рис.1. Первый этап заключается в оценке экспертами уровня развития МСП на основе качественных показателей. В роли экспертов должны выступать ведущие учёные-экономисты Республики, так как участие государственных служащих или предпринимателей может сказаться на объективности, ведь они являются заинтересованными лицами. Далее с помощью корреляционно-регрессионного анализа необходимо выявить из представленных экспертами показателей реально и напрямую влияющие на

важнейшие экономические и социальные показатели в Республике за последние 3-5 лет. Таким образом, по итогу первого этапа оценивания получаем объективно выделенные и математически проверенные важнейшие показатели развития МСП.

На втором этапе оценки выявленные и приведённые к единой относительной форме измерения показатели (показатель отчётного периода по отношению к базовому) используются для определения интегрального показателя уровня развития МСП.

На данном этапе, при участии экспертов, каждому из показателей проставляются баллы, что приводит количественные и качественные показатели к единому измерителю, и с помощью чего определяется интегральный показатель развития МСП в стране.

На третьем этапе формируется знаменатель формулы (1) Все ресурсы (финансовые, имущественные, интеллектуальные), затраченные на поддержку МСП в отчётном периоде, оцениваются, переводятся в денежный эквивалент и суммируются.

На четвёртом, заключительном этапе, полученные показатели используются в качестве исходных данных для расчёта (формула 1).

Немаловажным будет отметить, что основные положения оценки эффективности государственной поддержки, а точнее программ поддержки, должны быть закреплены на законодательном уровне. Так, например, в Российской Федерации действует Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (в редакции от 25.12.2018 г.) [12], которое регламентирует порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. На данный момент в Донецкой Народной Республике действует Закон «О республиканских программах» № 80-ІНС от 02.10.2015 г. [13], однако в нём отсутствуют положения об оценке эффективности государственных программ.

Подводя итог исследования, сформируем рекомендации по осуществлению оценки эффективности государственной поддержки МСП:

дополнить Закон «О республиканских программах» № 80-ІНС от 02.10.2015 г. базовыми положениями об оценке эффективности государственных программ;

использовать разработанные рекомендации при оценке эффективности государственной поддержки МСП (методику оценки);

корректировать программы развития / поддержки МСП лишь на основе проведенной оценки эффективности государственной поддержки МСП.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Проведенное исследование позволило сформировать следующие выводы:

объективная оценка эффективности государственной поддержки МСП является важным инструментом для дальнейшего развития не только МСП, но и всей социально-экономической системы страны;

не существует единой, универсальной методики оценки эффективности государственной поддержки МСП;

для разработки и внедрения методики оценки эффективности государственной поддержки МСП, адаптированной под условия Донецкой Народной Республики, необходимо использование показателей, которые характеризуют инновационное развитие предпринимательства и участие иностранного капитала.

В дальнейшем планируется работа над рекомендациями по оценке эффективности каждого из направлений государственной поддержки МСП: финансовой, имущественной и информационно-консультационной.

Список использованных источников

1. Международный стандарт менеджмента качества ISO 9000:2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-%28rus%29.pdf>

2. Гамидуллаев Р.Б.. Разработка методики оценки эффективности государственной поддержки малого инновационного предпринимательства в РФ / Р.Б. Гамидуллаев // Государственное управление. Электронный вестник. – 2012. – № 32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodiki-otsenki-effektivnosti-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-innovatsionnogo-predprinimatelstva-v-rf>

3. Евсеева О.А. Формирование методики оценки эффективности государственной поддержки малых и средних предприятий / О.А. Евсеева, А.В. Бабкин // Известия БГУ. – 2014. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-metodiki-otsenki-effektivnosti-gosudarstvennoy-podderzhki-malyh-i-srednih-predpriyatiy>

4. Полянин А.В. Оценка эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России / А.В. Полянин, Ю.П. Соболева, В.В. Тарновский // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2020. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-rossii>

5. Маликов Р.И. Методические подходы к анализу и оценке эффективности административного содействия развитию предпринимательства в муниципальном образовании / Р.И. Маликов, К.Е. Гришин, С.Е. Рейтер // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2014. – № 2 (118). – С. 4-11.

6. Мусаелян А.К. Система оценки эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства / А.К. Мусаелян, Н.В. Брюханова, Д.И. Дынник // Учёные записки Института управления, бизнеса и права. Серия: Экономика. – 2014. – № 4. – С. 411-417.

7. Снигерёва Г.Д. Оценка эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Кировской области / Г.Д.

Снигерёва, Н.В. Малышева // Аграрное и земельное право. – 2015. – № 6 (126) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukarus.com/otsenka-effektivnosti-gosudarstvennoy-podderzhki-selhoztovaroproizvoditeley-kirovskoy-oblasti>

8. Кремин А.Е. Методика оценки эффективности государственной поддержки малого предпринимательства в регионе / А.Е. Кремин // Проблемы развития территории. – 2017. – № 3 (89) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-effektivnosti-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-predprinimatelstva-v-regione> (дата обращения: 07.06.2021).

9. Марков С.М. Целевые показатели (индикаторы) как критерии комплексной оценки эффективности реализации государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства / С.М. Марков, А.С. Маркова // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. – 2017. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tselevye-pokazateli-indikatory-kak-kriterii-kompleksnoy-otsenki-effektivnosti-realizatsii-gosudarstvennyh-programm-podderzhki-malogo>

10. Кузнецов Ю.В. Эффективность государственной поддержки малого предпринимательства в России / Ю.В. Кузнецов, Н.В. Быкова // Финансы: теория и практика. – 2017. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-predprinimatelstva-v-rossii>

11. Анненкова А.А. Оценка эффективности государственных программ поддержки малого предпринимательства: проблемы и пути решения / А.А. Анненкова, Д.Л. Жучкова // Вестник ОрелГИЭТ. – 2019. – № 1 (47). – С. 168-173.

12. Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588.

13. О республиканских программах: № 80-ИНС от 02.10.2015, действующая редакция по состоянию на 29.11.2019 г.